

ANÁLISE DO PAPEL DA LINGUAGEM JURÍDICA NA COMUNICAÇÃO COMO FORMA DE FACILITAR A CELERIDADE PROCESSUAL E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA

ANALYSIS OF THE ROLE OF LEGAL LANGUAGE IN COMMUNICATION AS A
WAY TO FACILITATE PROCEDURAL SPEED AND DEMOCRATIZE ACCESS TO
JUSTICE

Louise Muriel Girão Borges Oliveira¹

Layer Leorne Mendes Junior²

Resumo: Este artigo explora a complexidade da linguagem jurídica e as possíveis estratégias para sua simplificação, visando à celeridade processual e à democratização do acesso à justiça. O objetivo principal deste estudo é identificar mecanismos efetivos para tornar a linguagem jurídica mais acessível para o público em geral e avaliar o impacto dessa simplificação no sistema judiciário. A metodologia empregada foi uma revisão bibliográfica abrangente que incluiu uma variedade de fontes acadêmicas e profissionais. A análise se concentrou em três aspectos principais: a tramitação processual e sua necessidade de simplificação, as diretrizes atuais para a aplicação de uma linguagem mais acessível, e o impacto da simplificação da linguagem jurídica na democratização do acesso à justiça. Os resultados sugerem que a simplificação da linguagem jurídica pode ter efeitos positivos significativos na eficiência do sistema judiciário e na confiança dos cidadãos no sistema. Entre as estratégias propostas para simplificação estão a redução do uso de jargões e termos técnicos desnecessários, a reformulação de documentos legais e a adoção de recursos visuais e tecnológicos. Além disso, foi identificada a necessidade de melhorar a implementação prática das diretrizes existentes para a utilização de uma linguagem mais acessível.

Palavras-chave: Linguagem jurídica, simplificação, celeridade processual, acesso à justiça, democratização, linguagem acessível.

Abstract: This article explores the complexity of legal language and potential strategies for its simplification, aiming at procedural speed and the democratization of access to justice. The primary objective of this study is to identify effective mechanisms to make legal language more accessible to the general public and assess the impact of this simplification on the judicial system. The methodology used was a comprehensive literature review that included a variety of academic and professional sources. The analysis focused on three main aspects: procedural processing and its need for simplification, current guidelines for the application of more accessible language, and the impact of simplifying legal language on democratizing access to justice. The results suggest that simplifying legal language can have significant positive effects on the efficiency of the judicial system and citizens' trust in the system. Among the proposed strategies for simplification are reducing the use of jargon and unnecessary technical terms, rephrasing legal documents, and adopting visual and technological resources. Additionally, there was a recognized need to improve the practical implementation of existing guidelines for using more accessible language.

Keywords: Legal language, simplification, procedural speed, access to justice, democratization, accessible language.

¹Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: louise.muriel.lm@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A linguagem jurídica é fundamental para a comunicação no âmbito do Direito, no entanto, sua complexidade e formalismo frequentemente dificultam a compreensão por parte dos cidadãos comuns e podem afetar a celeridade processual e o acesso à justiça (ALCÂNTARA, 2018). As especificidades da linguagem retórica do Direito, embora necessárias para garantir precisão técnica, podem criar barreiras de comunicação entre os profissionais do Direito e os litigantes, tornando o sistema judiciário menos eficiente e menos acessível (MEDEIROS, 2020).

Neste contexto, a simplificação e aperfeiçoamento da linguagem jurídica emergem como possíveis soluções para facilitar a tramitação processual e democratizar o acesso à justiça (MIRANDA, 2020). Ao analisar as diretrizes das normas atuais sobre a aplicação de uma linguagem mais acessível, este estudo busca propor mecanismos de simplificação da linguagem jurídica, discutir a importância de uma comunicação clara e eficiente no sistema judiciário e avaliar como essas mudanças podem contribuir para a celeridade processual e o acesso à justiça (WARAT, 1984). Diante da problematização exposta, o artigo tem como ponto de partida o seguinte problema de pesquisa: Como a linguagem jurídica pode ser um obstáculo ou um facilitador na comunicação como forma de dar celeridade processual, e de que forma as técnicas de Visual Law e o Legal Design podem ser utilizadas para tornar a linguagem jurídica mais clara e acessível aos envolvidos?

Nesse contexto, o objetivo geral deste artigo é contribuir com uma abordagem técnica científica que facilite a linguagem jurídica nas práticas judiciais. Para se chegar a tal objetivo geral, têm-se os objetivos específicos: propor mecanismos de simplificação da linguagem retórica do direito para celeridade processual; proporcionar a tramitação processual de forma simples, eficiente e responsiva dentro do judiciário; discutir as diretrizes das normas atuais sobre a aplicação da linguagem mais acessível.

Neste estudo, a metodologia empregada consiste em uma revisão bibliográfica da literatura, que visa sintetizar e analisar o conhecimento existente sobre a linguagem jurídica, a celeridade processual e a democratização do acesso à justiça. A revisão bibliográfica será conduzida por meio de uma busca sistemática em bases de dados jurídicas, periódicos especializados, livros e outras fontes, utilizando palavras-chave relacionadas aos objetivos específicos do estudo. A seleção dos materiais incluirá trabalhos que discutam as questões de simplificação da linguagem jurídica, eficiência processual e acesso à justiça, assim como as normas e diretrizes atuais sobre a aplicação de uma linguagem mais acessível no âmbito do

Direito. Após a coleta e análise dos materiais selecionados, será realizada uma síntese crítica das informações, identificando as principais tendências, desafios e soluções propostas na literatura para, assim, atender aos objetivos propostos neste estudo.

A justificativa deste estudo reside na relevância de compreender e abordar os desafios associados à linguagem jurídica na promoção da celeridade processual e democratização do acesso à justiça. A complexidade e o formalismo inerentes à linguagem jurídica podem criar obstáculos significativos para os cidadãos comuns e profissionais do Direito, resultando em ineficiências no sistema judiciário e potenciais violações dos direitos fundamentais. Ao analisar a literatura existente sobre a simplificação da linguagem jurídica e sua relação com a eficiência processual e o acesso à justiça, este estudo busca contribuir para o debate acadêmico e prático acerca das estratégias e soluções que podem ser adotadas para aprimorar a comunicação no âmbito jurídico. Além disso, a pesquisa tem o potencial de fornecer informações valiosas para legisladores, profissionais do Direito e educadores, auxiliando na formulação de políticas públicas, práticas jurídicas e currículos acadêmicos que promovam a inclusão, a transparência e a eficiência no sistema judiciário.

A hipótese central deste artigo é que a simplificação e aperfeiçoamento da linguagem jurídica podem contribuir significativamente para a celeridade processual e a democratização do acesso à justiça. Ao tornar a linguagem do Direito mais clara e acessível, é possível facilitar a compreensão dos cidadãos e profissionais envolvidos, melhorando a eficiência do sistema judiciário e garantindo que os direitos fundamentais sejam respeitados. Espera-se que, ao analisar a literatura e propor mecanismos de simplificação da linguagem jurídica, este estudo possa corroborar a hipótese e fornecer subsídios para a implementação de estratégias e políticas que promovam a inclusão, a transparência e a eficiência no âmbito jurídico.

2 MECANISMOS DE SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM JURÍDICA PARA CELERIDADE PROCESSUAL

A linguagem jurídica é marcada por uma complexidade e formalismo que podem dificultar a compreensão de textos legais por pessoas não especializadas, impactando a celeridade processual (BELÉM, 2013).

Para facilitar a compreensão e tornar o processo mais rápido, uma das estratégias pode ser a simplificação do vocabulário jurídico, evitando o uso excessivo de termos técnicos e jargões (BULHÕES, 2008).

Essa prática não deve comprometer a precisão técnica, mas tornar a linguagem mais clara e acessível para todos os envolvidos no processo legal (CAETANO et al., 2015).

Outro mecanismo que pode ser adotado é a reestruturação dos textos legais, tornando-os mais concisos e diretos, o que pode reduzir o tempo de leitura e interpretação e acelerar o processo (BELÉM, 2013).

O uso de linguagem clara e simples pode tornar os procedimentos judiciais mais transparentes, facilitando a participação ativa dos cidadãos e contribuindo para a rapidez dos processos (CARNEIRO & MURRER, 2018).

O uso de recursos visuais é outra estratégia que pode ajudar a simplificar a linguagem jurídica. Diagramas, gráficos e imagens podem tornar as informações mais facilmente compreensíveis, especialmente quando combinados com textos claros e concisos (CARNEIRO & MURRER, 2018).

Além disso, a tecnologia pode ser uma importante aliada na simplificação da linguagem jurídica. Ferramentas de tradução jurídica e programas de análise de texto podem ser utilizados para tornar os documentos legais mais acessíveis (BULHÕES, 2008).

O uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina também pode ser explorado para simplificar textos jurídicos, tornando-os mais compreensíveis para pessoas não especializadas (CAETANO et al., 2015).

A formação e capacitação dos profissionais do direito também é fundamental. Eles devem ser encorajados a utilizar uma linguagem clara e acessível em suas práticas, evitando o uso desnecessário de termos técnicos e jargões (BELÉM, 2013).

A adoção de uma linguagem simplificada pode contribuir para a eficiência do sistema judiciário, reduzindo o tempo necessário para a compreensão e interpretação dos textos legais (CARNEIRO & MURRER, 2018).

Além disso, a simplificação da linguagem jurídica pode tornar o sistema judiciário mais acessível, permitindo que os cidadãos compreendam melhor seus direitos e obrigações e participem de forma mais ativa dos processos legais (BULHÕES, 2008).

A simplificação da linguagem jurídica também pode ter um impacto positivo na confiança dos cidadãos no sistema judiciário. Se as pessoas entendem os processos e os documentos legais, elas têm uma maior probabilidade de sentir que seus direitos estão sendo respeitados e que estão sendo tratadas de forma justa. Isso pode levar a uma maior cooperação com o sistema judiciário, acelerando processos e reduzindo a necessidade de repetidas explicações e procedimentos (BELÉM, 2013).

Além disso, a clareza e a compreensibilidade na linguagem jurídica podem

diminuir a ansiedade e o estresse associados à participação em processos judiciais, promovendo uma experiência mais positiva para os cidadãos e reforçando a confiança na justiça (BULHÕES, 2008).

É importante ressaltar que a simplificação da linguagem jurídica deve ser acompanhada de garantias para assegurar que a precisão e a integridade do Direito não sejam comprometidas. A linguagem jurídica tem uma função específica e suas características não podem ser completamente abandonadas em nome da simplificação (CAETANO et al., 2015).

No entanto, a busca por um equilíbrio entre a precisão técnica e a clareza comunicativa é fundamental para que a linguagem jurídica se torne um instrumento eficaz na promoção da celeridade processual e na democratização do acesso à justiça (BELÉM, 2013).

Em conclusão, a simplificação da linguagem jurídica, através de estratégias como a redução do uso de jargões, a reestruturação de textos, o uso de recursos visuais e tecnológicos, e a capacitação dos profissionais do Direito, pode ser um mecanismo eficaz para aumentar a celeridade processual e tornar o sistema judiciário mais acessível e compreensível para os cidadãos (CARNEIRO & MURRER, 2018).

2.1 TRAMITAÇÃO PROCESSUAL SIMPLES, EFICIENTE E RESPONSIVA NO JUDICIÁRIO

Uma tramitação processual simples, eficiente e responsiva é essencial para a boa administração da justiça. Isso se torna mais fácil quando a linguagem jurídica é simplificada e os processos são projetados para serem acessíveis e compreensíveis para todas as partes envolvidas. Uma linguagem jurídica simplificada pode, por exemplo, facilitar a compreensão dos cidadãos sobre seus direitos e obrigações, bem como sobre as etapas dos processos judiciais, o que pode contribuir para a eficiência processual (BELÉM, 2013).

A digitalização do sistema judiciário também é uma estratégia importante para garantir a tramitação processual simples e eficiente. A implementação de sistemas de gestão de processos judiciais digitais pode aumentar a eficiência, a transparência e a responsividade do sistema judiciário, reduzindo o tempo de tramitação e facilitando o acesso à justiça para todos os cidadãos (CAPPELLETTI, 1988).

A introdução de uma linguagem jurídica mais simples e acessível pode reduzir a dependência de intermediários, como advogados e tradutores jurídicos, para a interpretação de textos legais. Isso pode tornar os processos judiciais mais eficientes, reduzindo os custos e o tempo envolvidos na tradução e explicação de documentos jurídicos complexos (CAETANO

et al., 2015).

A simplificação da linguagem jurídica também pode contribuir para a eficiência processual, facilitando a comunicação entre as partes e os juízes. Isso pode levar a um entendimento mais rápido e mais preciso dos problemas, a uma resolução mais eficiente das disputas e a um menor número de apelações e litígios prolongados (COSTA, 2003).

Além disso, uma linguagem jurídica simplificada e uma tramitação processual eficiente podem contribuir para a responsividade do sistema judiciário. Ao tornar os processos mais compreensíveis e acessíveis, o sistema judiciário pode responder melhor às necessidades e expectativas dos cidadãos, melhorando a confiança na justiça e a satisfação com o sistema judicial (MELO, 2013).

A adoção de técnicas de visual law também pode contribuir para uma tramitação processual mais eficiente. O uso de imagens, gráficos e outros elementos visuais pode facilitar a compreensão dos processos e das leis, reduzindo a necessidade de interpretação legal e acelerando a tramitação dos processos (ALCÂNTARA, 2018).

As inovações tecnológicas, como a inteligência artificial, também têm o potencial de tornar a tramitação processual mais eficiente. Por exemplo, os sistemas de inteligência artificial podem ser usados para automatizar certas tarefas, como a revisão de documentos, a previsão de resultados de casos e a facilitação de acordos, acelerando os processos judiciais e liberando os profissionais do direito para se concentrarem em tarefas mais complexas e estratégicas (BULHÕES, 2008).

A formação e a capacitação dos profissionais do direito também são elementos-chave para a tramitação processual eficiente. A formação em linguagem jurídica clara e acessível pode ajudar os advogados e juízes a se comunicarem de forma mais eficaz com seus clientes e entre si, o que pode levar a uma melhor compreensão dos problemas e a uma resolução mais rápida dos casos (CAETANO et al., 2015).

A eficiência do sistema judiciário também pode ser melhorada através da implementação de procedimentos de gerenciamento de casos. Estes podem incluir o uso de prazos fixos, a realização de conferências de caso antecipadas e a mediação obrigatória, todos os quais podem acelerar a tramitação dos casos e reduzir o tempo e os custos associados à resolução de litígios (BULHÕES, 2008).

Além disso, a simplificação da linguagem jurídica e a melhoria da eficiência do processo judicial podem levar a uma maior satisfação do cliente. Quando os clientes entendem o processo, eles são mais propensos a se sentir satisfeitos com o resultado, mesmo que não seja necessariamente a seu favor. Esta satisfação pode aumentar a confiança na justiça e a vontade

de cumprir com as decisões judiciais (BELÉM, 2013).

A eficiência processual também pode ser melhorada através da implementação de práticas de gestão da qualidade. Tais práticas podem incluir a monitorização regular do desempenho, a identificação e correção de problemas e a introdução de melhorias contínuas, tudo isto pode levar a uma maior eficiência e responsividade do sistema judicial (MELO, 2013).

A simplificação da linguagem jurídica também pode facilitar a participação dos cidadãos no sistema judiciário. Quando as pessoas compreendem os seus direitos e as leis que os governam, são mais propensas a participar ativamente em processos judiciais e a fazer valer os seus direitos, o que pode levar a uma maior eficiência processual e a uma maior confiança na justiça (CAETANO et al., 2015).

A utilização de um sistema de justiça alternativo, como a mediação ou a arbitragem, também pode contribuir para a eficiência processual. Estes métodos podem ser mais rápidos e menos formais do que os processos judiciais tradicionais, e podem ser mais facilmente compreendidos pelos cidadãos comuns quando a linguagem jurídica é simplificada (BULHÕES, 2008).

A introdução de tecnologias de informação e comunicação no sistema judicial também pode contribuir para a eficiência processual. A utilização de videoconferências para audiências e depoimentos, por exemplo, pode acelerar os processos e torná-los mais acessíveis para as partes que estão geograficamente distantes (MELO, 2013).

Finalmente, a simplificação da linguagem jurídica e a promoção de uma tramitação processual simples, eficiente e responsiva podem contribuir para a democratização do acesso à justiça. Ao tornar o sistema judicial mais compreensível e acessível, é possível garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua formação ou recursos, possam defender seus direitos e obter justiça de maneira oportuna e eficaz (CAETANO et al., 2015).

Além disso, o uso de uma linguagem mais simples pode facilitar o diálogo entre as partes e os tribunais. Quando os termos e processos são facilmente compreendidos, a comunicação se torna mais eficiente, o que pode resultar em uma resolução mais rápida dos processos. Isso também pode melhorar a percepção do público sobre a justiça e aumentar a confiança no sistema jurídico (BELÉM, 2013).

A implementação de medidas que simplificam a tramitação processual também requer uma abordagem integrada. Isso pode envolver a cooperação entre diferentes partes interessadas, como advogados, juízes, legisladores e cidadãos. Através do diálogo e da cooperação, é possível desenvolver práticas que sejam tanto eficientes quanto justas, melhorando a qualidade e a eficácia do sistema jurídico (MELO, 2013).

Em suma, uma tramitação processual simples, eficiente e responsiva é crucial para um sistema judiciário eficaz. Isso pode ser alcançado através da simplificação da linguagem jurídica, da implementação de tecnologias e práticas inovadoras e da promoção de uma cultura de transparência e responsividade. Essas medidas podem ajudar a garantir que a justiça seja acessível, compreensível e eficiente para todos os cidadãos (COSTA, 2003).

A capacitação contínua de profissionais do direito também é fundamental para garantir que a linguagem simplificada seja efetivamente usada e para desenvolver habilidades para gerenciar processos de maneira eficiente. Este treinamento pode abranger várias áreas, desde o uso eficaz da tecnologia até a compreensão e aplicação de uma linguagem jurídica clara (CAETANO et al., 2015).

No final das contas, a simplificação da linguagem jurídica e uma tramitação processual eficiente e responsiva não são apenas sobre tornar o sistema jurídico mais eficiente, mas também sobre construir um sistema jurídico que seja justo e que atenda às necessidades e expectativas dos cidadãos. Este é um passo importante para construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos têm a oportunidade de fazer valer seus direitos e obter justiça (BELÉM, 2013).

2.2 DIRETRIZES DAS NORMAS ATUAIS SOBRE A APLICAÇÃO DA LINGUAGEM MAIS ACESSÍVEL

As diretrizes atuais para a aplicação de uma linguagem mais acessível no campo jurídico variam de acordo com o contexto nacional e internacional. No entanto, a maioria reconhece a necessidade de tornar a linguagem jurídica mais acessível, tanto para profissionais do direito como para o público em geral (MELO, 2013).

No âmbito internacional, várias organizações defendem a simplificação da linguagem jurídica. Por exemplo, a Plain Language Association International (PLAIN) promove o uso de linguagem clara em todos os contextos, incluindo o jurídico. Eles fornecem diretrizes e recursos para ajudar os profissionais a tornarem a linguagem mais compreensível (COLARES, 2010).

No contexto nacional, existem vários exemplos de diretrizes legislativas e regulatórias que incentivam o uso de uma linguagem mais acessível. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Lei de Comunicação Clara de 2010 exige que os documentos governamentais federais sejam escritos em linguagem clara para que sejam compreendidos pelo público (COLARES, 2010).

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso XXXII, assegura o direito à informação como um direito fundamental, que pode ser interpretado como a necessidade de comunicação clara e acessível, inclusive na linguagem jurídica (BRASIL, 1988).

No entanto, apesar dessas diretrizes, muitas vezes a implementação de uma linguagem mais acessível no campo jurídico é desafiadora. Isso pode ser devido à resistência cultural, à falta de formação ou à complexidade inerente à linguagem jurídica (BELÉM, 2013).

É importante salientar que a simplificação da linguagem jurídica não significa a perda de precisão ou complexidade. Pelo contrário, a ideia é tornar a linguagem jurídica mais compreensível sem comprometer a precisão técnica necessária para a prática jurídica (CAETANO et al., 2015).

Além disso, a simplificação da linguagem jurídica deve ser acompanhada por uma reforma processual que facilite a compreensão dos processos judiciais. Isso inclui a simplificação dos procedimentos judiciais e a promoção da transparência no sistema judiciário (MELO, 2013).

As diretrizes atuais também enfatizam a importância da formação dos profissionais do direito. Isso inclui a formação em linguagem clara e aperfeiçoamento em técnicas de redação jurídica, bem como a formação em habilidades de comunicação e negociação (CAETANO et al., 2015).

Além disso, a implementação efetiva de uma linguagem mais acessível também requer a participação ativa dos cidadãos. Isso pode ser alcançado através da educação jurídica e da promoção da literacia jurídica, que são elementos-chave para garantir que os cidadãos compreendam seus direitos e os processos judiciais (MELO, 2013).

As diretrizes atuais também reconhecem a importância da utilização de tecnologias inovadoras para facilitar a compreensão da linguagem jurídica. Isso inclui o uso de plataformas digitais e ferramentas de visualização para tornar a informação jurídica mais acessível e compreensível (BULHÕES, 2008).

No entanto, apesar das diretrizes existentes, ainda há lacunas e áreas de melhoria na aplicação de uma linguagem jurídica mais acessível. Por exemplo, muitas vezes a linguagem clara é vista como menos profissional ou acadêmica, o que pode desencorajar a sua utilização (BELÉM, 2013).

Além disso, a aplicação de uma linguagem mais acessível pode ser desafiada pela falta de recursos, pela complexidade dos casos jurídicos e pela falta de consciência sobre a importância da linguagem clara (CAETANO et al., 2015).

Portanto, é necessário um esforço conjunto de profissionais do direito, legisladores, educadores e cidadãos para implementar efetivamente as diretrizes para a aplicação de uma linguagem jurídica mais acessível. Isso inclui a promoção da educação jurídica, a formação de profissionais do direito e a reforma dos processos judiciais (MELO, 2013).

Em resumo, as diretrizes atuais para a aplicação de uma linguagem jurídica mais acessível oferecem um roteiro para tornar o sistema jurídico mais compreensível e acessível. No entanto, a sua implementação efetiva requer um compromisso contínuo e um esforço conjunto de todas as partes envolvidas (BULHÕES, 2008).

2.3 IMPACTO DA SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM JURÍDICA NA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA

A democratização do acesso à justiça é um objetivo fundamental para a promoção da igualdade e dos direitos fundamentais. A simplificação da linguagem jurídica é uma estratégia importante para alcançar esse objetivo, pois permite que mais pessoas compreendam e participem efetivamente dos processos judiciais (CAPPELLETTI, 1988).

A simplificação da linguagem jurídica pode reduzir as barreiras socioeconômicas que dificultam o acesso à justiça para muitos indivíduos. Isso ocorre porque as pessoas com menor nível educacional ou renda têm mais dificuldade em compreender a linguagem complexa e técnica dos documentos e processos legais (BELÉM, 2013).

Quando a linguagem jurídica é simplificada, os indivíduos têm maior probabilidade de compreender seus direitos e responsabilidades, o que pode levar a uma maior participação e engajamento nos processos judiciais (CAETANO et al., 2015).

A simplificação da linguagem jurídica também pode levar a uma maior eficiência no sistema judiciário. Quando os processos legais são mais fáceis de entender e navegar, as partes envolvidas podem tomar decisões mais informadas e eficientes, reduzindo a carga sobre os tribunais e acelerando a resolução dos casos (BULHÕES, 2008).

Além disso, a simplificação da linguagem jurídica pode aumentar a confiança no sistema judiciário. Quando as pessoas entendem melhor o funcionamento do sistema e como seus direitos são protegidos, elas têm maior probabilidade de confiar nas instituições e profissionais responsáveis por administrar a justiça (MELO, 2013).

A simplificação da linguagem jurídica pode ser particularmente benéfica para populações vulneráveis, como minorias étnicas e linguísticas, imigrantes e pessoas com deficiência. Ao tornar a linguagem jurídica mais acessível, esses grupos têm maior

probabilidade de acessar e defender seus direitos, contribuindo para a promoção da igualdade e da justiça social (COLARES, 2010).

A simplificação da linguagem jurídica também pode ter implicações positivas para a formação e a prática dos profissionais do direito. Ao desenvolver habilidades de comunicação mais claras e eficazes, os profissionais do direito podem melhorar a qualidade de seus serviços e aumentar a satisfação de seus clientes (BELÉM, 2013).

A adoção de uma linguagem jurídica simplificada também pode incentivar a transparência e a prestação de contas no sistema judiciário. Quando os processos e decisões legais são comunicados de forma clara e acessível, os cidadãos têm maior capacidade de monitorar e avaliar o desempenho das instituições e profissionais responsáveis pela administração da justiça (CAETANO et al., 2015).

A simplificação da linguagem jurídica pode promover a resolução consensual de disputas. Quando as partes envolvidas em um conflito compreendem melhor os processos e as possíveis consequências, elas têm maior probabilidade de buscar soluções consensuais, o que pode reduzir a carga sobre os tribunais e promover uma resolução mais rápida e eficiente dos conflitos (BULHÕES, 2008).

A simplificação da linguagem jurídica pode ser especialmente relevante no contexto do direito digital e da justiça online. Com o aumento do uso de tecnologias digitais para a administração da justiça, torna-se ainda mais importante garantir que as informações e os processos legais sejam comunicados de forma clara e acessível para todos os usuários, independentemente de suas habilidades digitais ou nível educacional (BULHÕES, 2008).

A simplificação da linguagem jurídica pode contribuir para a promoção de uma cultura de respeito pelos direitos humanos. Ao tornar a linguagem do direito mais acessível, é possível melhorar a conscientização e a compreensão dos direitos fundamentais, o que pode incentivar o respeito e a promoção desses direitos na sociedade em geral (COLARES, 2010).

Também pode-se argumentar que a simplificação da linguagem jurídica é uma questão de ética profissional para os profissionais do direito. Ao facilitar a compreensão e a participação dos cidadãos nos processos legais, os profissionais do direito podem melhor cumprir seu papel de promover a justiça e proteger os direitos fundamentais (BELÉM, 2013).

A simplificação da linguagem jurídica também pode ter implicações econômicas positivas. Ao reduzir a complexidade e a ineficiência dos processos legais, é possível economizar recursos significativos que podem ser reinvestidos em outras áreas importantes do sistema judiciário ou da sociedade em geral (MELO, 2013).

Finalmente, a simplificação da linguagem jurídica pode ser vista como uma

estratégia para promover a inclusão e a diversidade no sistema judiciário. Ao tornar a linguagem do direito mais acessível, é possível facilitar a participação de diferentes grupos e perspectivas nos processos judiciais, enriquecendo o debate e a tomada de decisões no âmbito do direito (CAETANO et al., 2015).

2.4 SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM NO VISUAL LAW E LEGAL DESIGN

A linguagem jurídica, conhecida por seu formalismo e complexidade, apresenta desafios significativos à compreensão pública e à celeridade processual. Autores como Alcântara (2018) e Belém (2013) enfatizam a necessidade de aproximar o cidadão da justiça por meio da simplificação da linguagem. Este processo implica em tornar os termos jurídicos mais acessíveis, facilitando a compreensão e participação dos cidadãos nos processos judiciais.

Visual Law e Legal Design emergem como inovadoras abordagens para simplificar a linguagem jurídica. Estas técnicas envolvem o uso de elementos visuais como gráficos, fluxogramas e infográficos para representar conceitos jurídicos complexos de maneira mais compreensível e atraente, conforme discutido por Caetano et al. (2015).

A adoção de Visual Law e Legal Design pode ter um impacto significativo no acesso à justiça. Cappelletti e Garth (1988) e Costa (2003) ressaltam a importância da comunicação eficaz para garantir o acesso à justiça. Ao tornar a linguagem jurídica mais clara, essas ferramentas podem reduzir barreiras, permitindo que um público mais amplo compreenda seus direitos e obrigações legais.

Além do acesso à justiça, a simplificação da linguagem jurídica por meio do Visual Law e do Legal Design pode melhorar a celeridade processual. Segundo Bulhões (2008) e Carneiro & Murrer (2018), a clareza na comunicação jurídica pode reduzir mal-entendidos e atrasos, acelerando o processo judicial.

Apesar dos benefícios, existem desafios na implementação do Visual Law e do Legal Design. Como Melo (2013) aponta, a adaptação dos conceitos jurídicos complexos para formatos visuais requer cuidado para evitar simplificações excessivas que possam levar a interpretações errôneas. Além disso, é necessário garantir que as representações visuais sejam juridicamente precisas e respeitem a linguagem formal do Direito.

Miranda (2020) sublinha a importância da ética e da boa-fé no processo judicial. Ao simplificar a linguagem jurídica, é crucial manter esses princípios, garantindo que as informações sejam apresentadas de maneira justa e sem viés, para evitar manipulação ou mal-entendidos.

A literatura oferece vários exemplos de como o Visual Law e o Legal Design têm sido aplicados com sucesso. Estudos de caso, como discutido por Medeiros (2020), ilustram como essas técnicas podem descomplicar casos complexos, como os descritos em "O Processo" de Kafka, tornando-os mais acessíveis para o público leigo.

Warat (1984) e Colares (2010) enfatizam a importância de continuar explorando e aprimorando as técnicas de Visual Law e Legal Design. Olhando para o futuro, é essencial que profissionais do Direito, acadêmicos e legisladores trabalhem juntos para desenvolver estratégias que promovam uma linguagem jurídica mais clara e inclusiva, contribuindo para um sistema judiciário mais eficiente e acessível.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou analisar a linguagem jurídica e os possíveis mecanismos para simplificá-la, com o objetivo de promover a celeridade processual e democratizar o acesso à justiça. Através de uma revisão bibliográfica abrangente, foi possível identificar a complexidade e o formalismo da linguagem jurídica como obstáculos significativos para a compreensão dos cidadãos comuns e, conseqüentemente, para a eficiência do sistema judiciário.

A simplificação da linguagem jurídica, portanto, surge como uma estratégia potencial para superar essas barreiras. Vários mecanismos foram discutidos, incluindo a redução do uso de jargões e termos técnicos desnecessários, a reformulação de documentos jurídicos e a adoção de recursos visuais e tecnológicos. A implementação desses mecanismos pode ter um impacto positivo na confiança dos cidadãos no sistema judiciário, facilitando a compreensão dos processos e documentos legais.

Ao analisar a tramitação processual, notou-se a necessidade de torná-la mais simples, eficiente e responsiva. As inovações tecnológicas, em particular, apresentam-se como ferramentas poderosas para otimizar a gestão dos processos judiciais e melhorar a comunicação entre as partes envolvidas.

As diretrizes das normas atuais sobre a aplicação de uma linguagem mais acessível também foram examinadas, revelando um esforço crescente para tornar a linguagem jurídica mais compreensível. No entanto, ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas, especialmente em relação à implementação prática dessas diretrizes.

Por fim, a pesquisa discutiu o impacto da simplificação da linguagem jurídica na democratização do acesso à justiça. Ficou evidente que a adoção de uma linguagem mais clara e acessível pode ter conseqüências positivas na promoção da igualdade, na garantia dos direitos

fundamentais e na redução das barreiras socioeconômicas no sistema judiciário.

No entanto, este estudo tem suas limitações, principalmente devido à sua natureza bibliográfica. Pesquisas futuras podem buscar avaliar empiricamente o impacto da simplificação da linguagem jurídica na celeridade processual e no acesso à justiça. Além disso, estudos de caso mais detalhados sobre a implementação de uma linguagem jurídica simplificada em diferentes contextos judiciais também podem ser valiosos.

Em conclusão, a linguagem jurídica desempenha um papel crucial no funcionamento do sistema judiciário. Ao simplificar essa linguagem, é possível tornar o sistema judiciário mais eficiente e acessível, promovendo a celeridade processual e democratizando o acesso à justiça. Este estudo fornece uma contribuição importante para o debate acadêmico e prático sobre a linguagem jurídica, esperando-se que possa inspirar legisladores, profissionais do Direito e educadores a adotar estratégias e práticas que facilitem a comunicação jurídica. A implementação das recomendações e estratégias discutidas neste estudo poderá ter um impacto positivo significativo na eficiência do sistema judiciário, na compreensão pública do Direito e na proteção dos direitos fundamentais. Ainda que a linguagem jurídica seja um aspecto intrínseco e necessário da prática do Direito, a busca pela sua simplificação e aperfeiçoamento deve ser uma prioridade contínua para promover um sistema de justiça mais inclusivo e eficiente.

REFERÊNCIAS

- ALCÂNTARA, Guilherme G. FAMIGERADO: UMA ‘OPINIÃO EXPLICADA’ SOBRE OS DIFERENTES PLANOS DE ANÁLISE DO DISCURSO JURÍDICO. **ANAIS DO VI CIDIL – AS ILUSÕES DA VERDADE E AS NARRATIVAS PROCESSUAIS**, [S. l.], p. 30-33, ago. 2018.
- BELÉM, M. A simplificação da linguagem jurídica como meio de aproximação do cidadão à justiça. **Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco**, n. 6, p. 313–320, 2013.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: [endereço do site]. Acesso em: 23 mai. 2023.
- BULHÕES, E. S. P. O tradicionalismo na linguagem jurídica. **Signo**, v. 33, n. 55, p. 66–77, jul/dez 2008. DOI: <http://dx.doi.org/10.17058/signo.v33i55.543>.
- CAETANO, J. M. P. et al. A (In)compreensão da linguagem jurídica e seus efeitos na celeridade processual. **Litterata**, v. 3, n. 1, p. 94–104, 2015. DOI: <https://doi.org/10.36113/litterata.v3i1.819>.
- CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à Justiça**: Trad. Ellen Grancie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.
- CARNEIRO, S. S.; MURRER, C. A. M. A evolução da linguagem jurídica: o “juridiquês” na internacionalização da linguagem corporativa dos contratos e o acesso à justiça. **Revista Científica Fagoc Jurídica**, v. III, n. 2, p. 9–20, 2018.
- COLARES, V. (org). **Linguagem & direito**. 1. ed. Recife: Editora Universitária UFPE, 2010.
- Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. COSTA, Marcelo D. **A COMUNICAÇÃO E O ACESSO À JUSTIÇA**. Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça , [S. l.], p. 13-19, 1 jul. 2003.
- MEDEIROS, C.A.A. “O PROCESSO” DE FRANZ KAFKA E O QUE DIZ O DIREITO. REVISTA TRANSGRESSÕES - **CIÊNCIAS CRIMINAIS EM DEBATE**, [S. l.], p. 12, 1 jul. 2020.
- MELO, S. M. DE. As formações discursivas jurídicas: uma questão polêmica. **Linguagem em (Dis)curso**, v. 13, n. 2, p. 225–241, (maio/ago), 2013.
- MIRANDA, Renata J.S. Considerações sobre a ética do advogado e a boa-fé no processo trabalhista, sob a perspectiva da Lei no 13.467/17. **Revista de Direito da FACULDADE GUANAMBI**, [S. l.], p. 1-25, 1 jun. 2020.
- WARAT, L.A. **O DIREITO E A SUA LINGUAGEM**. 2. ed. rev. Porto Alegre - RS: [s. n.], 1984.